

AUTOMEDICAÇÃO EM IDOSOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA.

SELF-MEDICATION IN THE ELDERLY: A LITERATURE REVIEW.

THAIANE LUÍSA APARECIDA DE AZEVEDO BECKER, ACADÊMICA DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA UNIVERSIDADE LUTERADA DO BRASIL (ULBRA), E-MAIL: THAIANE.AZEVEDO@REDE.ULBRA.BR, ORCID: [HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-2527-8485](https://orcid.org/0000-0002-2527-8485).

ALLYNE CRISTINA GRANDO, BIOMÉDICA, MESTRA EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR APLICADA À SAÚDE, PROFESSORA ADJUNTA DO CURSO DE BIOMEDICINA NA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL (ULBRA), E-MAIL: ALLYNEGRANDO@GMAIL.COM, ORCID: [HTTPS://ORCID.ORG/0000-0001-9384-0313](https://orcid.org/0000-0001-9384-0313).

RESUMO

Introdução: A automedicação em idosos é uma prática comum, porém, com muitas chances de gerar problemas de saúde mais graves. Conforme a idade avança, aumenta a prevalência de doenças comuns a faixa etária, o que induz o uso de polifarmácia. Idosos que utilizam medicamentos já receitados e usam automedicação correm riscos de interação medicamentosa, podendo piorar o problema inicial ou até gerar consequências mais graves.

Objetivo: Realizar uma revisão da literatura sobre a automedicação em idosos. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão da literatura utilizando-se as bases de dados : *Google Scholar, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), US National Library of Medicine National Institutes of Health (NCBI/PubMed) e Science Direct*, selecionando-se, assim, artigos escritos nos idiomas inglês e português. **Considerações finais:**

A automedicação é uma prática saudável se usada com responsabilidade para tratar somente sintomas leves, evitando sempre combinar com polifarmácia já receitada. O grande risco que o idoso corre é não informar ao médico ou dentista sobre o uso de medicamentos por conta própria, incluindo medicamentos fitoterápico.

PALAVRAS-CHAVE:

Automedicação, Idosos, Automedicação em idosos.

ABSTRACT

Introduction: Self-medication in the elderly is a common practice, however, with many chances of causing more serious health problems. As age advances, the prevalence of diseases common to the age group increases, which induces the use of polypharmacy. Elderly people who use prescription drugs and use self-medication are at risk of drug interactions, which may worsen the initial problem or even generate more serious consequences. **Objective:** To carry out a literature review on

self-medication in the elderly.

Methodology: A literature review was carried out using the following databases: Google Scholar, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), US National Library of Medicine National Institutes of Health (NCBI/PubMed) and Science Direct, thus selecting articles written in English and Portuguese. **Final considerations:** Self-medication is a healthy practice if used responsibly to treat only mild symptoms, always avoiding combining with already prescribed polypharmacy. The big risk that the elderly run is not informing the doctor or dentist about the use of medications on their own, including herbal medicines.

KEYWORDS: Self-medication, Elderly, Self-medication in the elderly.

INTRODUÇÃO

O Estatuto do Idoso define como idosos pessoas com idade igual ou

superior a 60 anos (CONSTITUIÇÃO, 2003). Uma das teorias do envelhecimento é que se trata de uma programação natural do organismo (FRASER; SHAW; CHERBUIN, 2015, ZHOU; VENDROV; TCHIVILEV; et al, 2012).

O que se pode afirmar é que envelhecer é um processo inevitável e progressivo, repleto de mudanças biológicas (ZANELLA; MOREIRA; MARINHO; et al, 2010) como, por exemplo, diminuição do fluxo sanguíneo, redução da frequência cardíaca máxima, do débito sanguíneo e principalmente diminuição da função renal e hepática (HIPKISS, 2010). Pelas mudanças nas funções do organismo a automedicação pode ser perigosa, pois tende a mascarar sintomas iniciais de doenças que podem ser fatais nessa faixa etária (SANTOS; ALVES; COUTINHO; et al, 2013).

Com o avanço da idade, os idosos tendem a desenvolver diversas doenças, as quais precisam de tratamento prolongado, podendo inclusive o idoso depender de tais cuidados pelo resto da vida (ARRAIS, FERNANDES; PIZZOL; et al, 2016). O uso de fármacos controlados e a maior prevalência de doenças em idosos aumentam as chances do consumo da automedicação, que quando combinada

de forma indevida com outros medicamentos (normalmente, controlados por receita) aumentam significativamente as hipóteses de reações alérgicas, interações medicamentosas, complicações renais, de circulação, hepáticas e inclusive óbito em certos casos (PEREIRA; PERES; IOP; et al, 2017).

Em 2010, um estudo realizado pelo Estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento (SABE) em São Paulo indicou que os remédios usados sem prescrição de forma autônoma pelos idosos eram: dipirona, polivitamínicos e diclofenaco (SECOLI; MARQUESINI; FABRETTI; et al, 2018). É comum que anti-inflamatórios não esteroidais sejam os medicamentos mais utilizados na automedicação (COSTA; SILVEIRA; ACURCIO; et al, 2017). Apesar de seguros, o uso prolongado pode causar danos hepáticos e renais, além de danos gastrointestinais se tomados em jejum (LIMA; ALVIM, 2008). Portanto, o objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre a automedicação em idosos, considerando que são organismos mais frágeis e são boa parte dos usuários de automedicação combinada a polifarmácia.

METODOLOGIA

Este trabalho consiste em uma revisão da literatura científica descritiva, com foco nas desvantagens da automedicação por idosos. A seleção dos materiais científicos foi efetuada a partir de buscas em plataformas eletrônicas, como: *Google Scholar*, *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE)*, *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)*, *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, *US National Library of Medicine National Institutes of Health (NCBI/PubMed)* e *Science Direct*.

Publicações científicas que contemplassem o objetivo do presente estudo foram selecionadas. A busca pelos artigos foi realizada com os seguintes descritores: automedicação em idosos (*self-medication in the elderly*), combinada com: risco (*risk*), causas (*causes*), consequências (*consequences*), determinantes de risco (*risk determinants*), epidemiologia (*epidemiology*), polifarmácia (*polypharmacy*), fatores socioeconômicos (*socioeconomic factors*), falta de cuidados específicos (*lack of specific care*). Estudos ou relatos de casos, correspondências, comentários

ou estudos não publicados não foram incluídos. Os idiomas pesquisados foram português e inglês, num período de 10 anos.

AUTOMEDICAÇÃO EM IDOSOS

A automedicação é uma prática comum no Brasil. Define-se automedicação, quando se usa medicamentos sem prescrição médica ou odontológica para tratamento de sintomas que acometem o indivíduo. (ARRAIS; FERNANDES; PIZZOL; et al, 2016). É um debate comum sobre a necessidade de um certo nível de automedicação para o desafogamento dos serviços de saúde, que muitas vezes, contam com pacientes sem sintomas graves, sem a devida necessidade de ir ao médico naquele momento, pois, dos 160 milhões de brasileiros, 120 não têm convênios privados para assistência à saúde. (LOPES; JUNIOR, 2021)

Quando aplicada incorretamente, automedicação pode mascarar diagnósticos na fase inicial da doença. Exemplo disso é no diagnóstico de apendicite aguda. O doente inicia com um quadro de sintomatologia simples, não sabendo bem do que se trata, se automedica sem orientação profissional. Como consequência, o tratamento, após,

o uso incorreto da medicação, torna-se mais complicado, visto que, o quadro pode ter evoluído para peritonite grave. (LOPES; JÚNIOR, 2021)

No Brasil, há uma regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), referente ao comércio e anúncios de medicamentos que não necessitam de prescrição médica, mas, a compra de um medicamento sem receita não oferece ao usuário poder para o uso indevido por indicação própria ou de conhecidos. (LOPES; JÚNIOR, 2021) Fatores socioeconômicos, políticos e culturais contribuem para a difusão da automedicação indevida no mundo, tornando-a, um problema de saúde pública bastante difundida não apenas no Brasil, mas, também em outros países. (DE SOUZA; FALEIROS; PIMENTA; et al, 2020).

A automedicação é um processo caracterizado pela iniciativa do doente ou seus responsáveis, de modo a obter alívio dos sintomas, através de medicamentos ou produtos que eles acreditam que funcione para tal propósito, sem necessariamente buscar opinião especializada. (GUSMÃO; XAVIER; MOTA; et al, 2018). Segundo Arrais (2016), a escolha da medicação é normalmente é baseada na opinião de leigos.

Em 1960, a população de idosos no Brasil era de 4,7%, havendo um salto em 2010 para 10,8%, o que represente um acréscimo de 3,3 milhões de idosos para cerca de 20,5 milhões de pessoas (IBGE, 2010). Nas análises de Santos (2013), se observa uma predominância do gênero feminino em relação ao uso da automedicação, juntamente com a média de faixa etária dos 72 anos. Isso ocorre devido ao uso concomitante de medicações controladas, decorrente do aparecimento de condições crônicas na velhice, e medicações por indicação (seja própria, ou de conhecidos). É importante lembrar que a automedicação pode trazer modificações farmacocinéticas em relação a fatores fisiológicos associados ao metabolismo do idoso e a medicamentos que o mesmo já utiliza, isso é, o risco de ocorrer interação medicamentosa se eleva num organismo afetado pela idade. (OLIVEIRA; BARROSO; BICALHO; et al, 2018).

Em um estudo realizado por Costa (2017), foram entrevistados 8.803 (oito mil e oitocentos e três) usuários. Destes, 6.511 (seis mil e quinhentos e onze), ou seja, 76,2% relataram uso de medicamentos nos 30 (trinta) dias anteriores à entrevista. Dentre os usuários de medicamentos 18,2%, tinham 65 anos ou mais. A prevalência de uso de medicamentos aumentou

conforme a faixa etária, sendo 92,1% com idade maior ou igual a 65 anos que mais utilizavam medicações. Os medicamentos mais utilizados foram analgésicos e antipiréticos. Em um estudo de Arrais (2016), os entrevistados relataram o uso de 57.424 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e vinte e quatro) medicamentos, sendo 8.545 (oito mil e quinhentos e quarenta e cinco) correspondentes a 17%, das medicações utilizadas na prática de automedicação e ainda 34,3% desses eram analgésicos (sendo dipirona e paracetamol os mais utilizados desse grupo), seguidos de relaxantes musculares (13,8%) e anti-inflamatórios e antirreumáticos (11,7%). A prevalência de automedicação nesse estudo foi de 16,1%, maior no sexo feminino. A prevalência de idosos maiores de 60 anos que utilizam ao menos um medicamento foi de 14,3%.

Um estudo realizado entre os anos de 2008 e 2009, por Oliveira (2012) na cidade de Campinas/SP com 1515 (mil quinhentos e quinze) idosos foram observados alguns dados importantes para caracterização do perfil do idoso que se automedica. De acordo com a pesquisa referida, 91,1% usavam apenas medicamentos prescritos, isso é, somente polifarmácia controlada enquanto 8,9%, relataram consumo simultâneo entre polifarmácia prescrita e

medicações não prescritas. Nesse estudo, os medicamentos mais utilizados foram: 25,7% dipirona, que é analgésico/antipirético, 9,6% *Ginkgo biloba*, homeopático, 8,8% paracetamol (analgésico/antipirético) e 15,9% ácido acetilsalicílico (analgésico/antipirético).

Para entender sobre o uso da automedicação e da polifarmácia pelos idosos é necessário entender as suas causas. O envelhecimento ocasiona perda progressiva da capacidade funcional dos tecidos ativos no organismo e como consequência ocorre o aumento do uso de medicamentos, prevalência de doenças crônicas e internações hospitalares. O uso de medicação pelos idosos é descrito como alto no Brasil e no mundo (NEVES; MARQUES; LEAL; et al, 2013). A automedicação acaba sendo usada para aliviar sintomas menos graves como dores de cabeça e febre (COSTA; SILVEIRA; ACURCIO; et al, 2017). Apesar de a automedicação poder apresentar mais riscos à população idosa, ainda são escassas as políticas públicas que amenizem ou tentam prevenir o problema fora do âmbito hospitalar. (SECOLI; MARQUESINI; FABRETTI; et al, 2018).

Ainda para Secoli (2018), até 2010 a prevalência de uso de medicamentos por conta própria não era

tão diferente entre os países da América, mas, a faixa etária de idosos que usavam da automedicação era entre 60 até 74 anos. A partir de 2010, pessoas com 75 anos ou mais eram os maiores usuários da prática. É necessário que, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), sejam planejadas estratégias focadas no cuidado do uso de medicações, principalmente não prescritas (GARCIA; KAYA; FERREIRA; et al, 2018).

Para Garcia (2018), os fatores mais comuns que influenciam para uso da automedicação são as dificuldades de acesso aos serviços de saúde, sobras de tratamentos anteriores, propagandas de medicações, conselhos sobre medicação vindo de terceiros e leigos no assunto. Das desvantagens que isso pode trazer estão as intoxicações e interações medicamentosas, gastos desnecessários, erros ou atrasos nos diagnósticos, resistência antimicrobiana e até óbito (GARCIA; KAYA; FERREIRA; et al, 2018).

Contudo, a automedicação não consiste somente em desvantagens. Para Bennadi (2013) a prática evita idas desnecessárias ao médico, culminando assim, com a redução da perda de tempo por parte do paciente e da equipe médica, porém, somente em casos de sintomatologia simples. A autora

também cita que as vantagens se dividem em nível individual e nível coletivo. Em nível individual ser ativo no cuidado da saúde, autoconfiança no alívio de sintomas simples ou prevenção, oportunidade de educação sobre saúde, economia e conveniência. Já do nível coletivo a economia de recursos médicos, redução da pressão nos serviços de saúde, aumentar a disponibilidade de assistência médica em comunidades isoladas (BENNADI, 2013).

Segundo a pesquisa de Monteiro, Azevedo e Belfort, (2014), foram avaliados 100 (cem) idosos da mesma região e desses 70,15% recorrem à polifarmácia e 85,07% tem problemas de saúde. E ainda 92,54% relatou se automediar, sendo que, 37,04% por conta própria, enquanto 17,28% seguem alguma recomendação de familiares e 35% relatou se automediar uma vez ao dia. Os sintomas que levaram a automedicação foram dor e febre, com respectivamente 65,26% e 16,84% (MONTEIRO; AZEVEDO; BELFORT, 2014). Além disso, 8,96% dos idosos relataram problemas com o uso de remédio sem avaliação médica, mas não procuraram ajuda especializada. Analgésicos foram os mais utilizados (46,15%) seguidos de anti-inflamatórios (22,31%).

Outra forma comum de automedicação é pelo uso de fitoterápicos e plantas medicinais (ARAÚJO, 2014). Os idosos utilizam três vezes mais plantas medicinais do que jovens (BARBOSA; SILVA; SOARES; et al, 2019). Estudos mostram que algumas plantas como Algodão, Babosa, Carqueja, Cavalinha, Chuchu, Camomila e Salsa potencializam o efeito hipotensor de alguns medicamentos que agem contra hipertensão, como o Propranolol® e Furosemida. (SILVA, 2016)

No estudo de Silva, a maior causa de uso da automedicação foram gripes e resfriados, conseqüentemente, os medicamentos mais utilizados foram anti-inflamatórios e antipiréticos devido à facilidade de acesso. Já os medicamentos mais utilizados de forma prescrita nesse estudo são os anti-hipertensivos (SILVA, 2021). A classe de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) é uma das classes medicamentosas mais utilizadas no mundo, essa classe abrange medicamentos para dor, febre, inflamação, edema e distúrbios de músculos esqueléticos. São inibidores seletivos ou não da enzima ciclo-oxigenase (COX) (DANTAS, 2019).

Devido à forma de ação, se tomados de forma contínua e sem

indicação médica, dos AINES, podem afetar a função renal (AZEVEDO, 2020). O corpo do idoso tem um aumento de gordura e diminuição do líquido corporal, por causa da idade e isso aumenta a taxa de ligação das enzimas plasmáticas com os fármacos, aumentando o teor de fármaco na circulação. Consequentemente, há uma maior chance de intoxicação ou reação medicamentosa (BERTOLLO, 2020). Uma das maiores reações adversas em idosos são distúrbios gastrointestinais como azia (FERREIRA; OLIVEIRA; ARAUJO; et al, 2021), mas, insuficiência renal e hepática também são relatadas, mesmo que raramente (BERTOLLO, 2020). Um exemplo comum de medicamento muito usado pelos idosos é a Aspirina® (LIMA; ALVIM, 2008).

Quando se trata de interação medicamentosa, o ácido *acetilsalicílico* (AAS) interage com um grande número de medicamentos normalmente utilizados por idosos. Por exemplo, o AAS pode diminuir a eficácia da Hidroclorotiazida®, Enalapril® e Captopril®. O AAS se ingerido com a Fluoxetina®, aumenta os riscos de hemorragias (GARSKE; ASSIS; SCHNEIDER; et al, 2016).

É devido a fatores como idade, organismo, interação medicamentosa

que a automedicação em idosos continua sendo um problema atual no Brasil (SOUZA, 2021). Importante frisar que, o indivíduo sempre deve informar ao médico quais os medicamentos que está fazendo uso, sejam eles prescritos ou não. Não importando se são, fitoterápicos, homeopáticos ou alopatóicos, para evitar interações, intoxicações ou até mesmo alergias (PEREIRA, 2008).

Dado a importância do uso racional da automedicação, foi implementado no ano de 1998 o Dia Racional do Uso de Medicamentos, sempre no dia 5 de maio (DIAS, 2020). A data visa alertar quanto aos riscos do uso indiscriminado de medicamentos, além de promover maior conhecimento sobre como armazenar e quando descartar um medicamento. O uso racional se dá pela utilização do medicamento correto pelo tempo determinado pelo médico (sem diminuir ou prolongar), sem alteração da dose, trazendo segurança ao paciente (DIAS, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A automedicação é algo que sempre existiu, por isso, continua sendo atual. Também é nítido que esse conhecimento sobre interações

medicamentosas, intoxicação por medicamentos precisa chegar até o idoso, porque o SUS não tem tantos programas sobre o assunto. A automedicação irresponsável é o resultado da falta de conhecimento somado a facilidade de obter certos medicamentos, como os livres de receita. A automedicação também é uma cultura, sendo muito comum o indivíduo se medicar antes de decidir buscar ajuda médica. O número de idosos no país tem aumentado e as projeções mostram que até 2060 a porcentagem de idosos no país chegará a 25,5%.

A automedicação também mostra que é muito comum a falta de acesso à serviços públicos, mas, também existe uma parte dos idosos que simplesmente não querem ou não gostam de ir ao médico. Por outro lado, é mostrado que a procura pela automedicação é maior por idosos, o que reflete pode ser uma consequência da normalização da não procura pelos serviços de saúde por homens.

A automedicação consiste em pontos negativos e positivos. Os pontos positivos têm uma grande importância: se automedicar para sintomas leves e raros ajuda a não sobrecarregar o sistema de saúde, pois, é facilmente resolvido com um medicamento. Já os pontos negativos, são em relação ao uso

contínuo ou concomitante a outros medicamentos, o que pode causar até morte, dependendo do grau de abuso da automedicação. Os pontos negativos e positivos devem ser avaliados, assim como a gravidade do sintoma, antes da decisão de se automedicar.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Cristina Ruan Ferreira de; SILVA, Allan Batista; TAVARES, Edimara Clementino; et al. Perfil e prevalência de uso de plantas medicinais em uma unidade básica de saúde da família em Campina Grande, Paraíba, Brasil. **Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada**, v. 35, n. 2, 2014.

ARRAIS, Paulo Sérgio Dourado; FERNANDES, Maria Eneida Porto; PIZZOL, Tatiane da Silva dal; et al. Prevalência da automedicação no Brasil e fatores associados. **Revista de Saúde Pública**, v. 50, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/PNCVwkVMbZYwHvKN9b4ZxRh/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 nov. 2021.

AZEVEDO, Renata Cristina Taveira; BRITO, Fatima Flaviana de; BRITO, André Almeida; et al. O uso contínuo de anti-inflamatórios não esteroidais em

idosos e a insuficiência renal aguda: levantamento bibliográfico. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 9, p. 71751-71760, 2020.

BARBOSA, Amanda Vieira; SILVA, Tayse Gabrielly Leal da; SOARES, Ana Clara Gomes Cotrim; et al. Cuidados no uso de plantas medicinais e fitoterápicos no paciente idosos em pré-operatório: uma revisão integrativa. In: **Congresso Internacional de Envelhecimento Humano**, 6., 2019, Campina Grande. Anais [...] Campina Grande: Plataforma Espaço Digital, 2019. v. 4, p. 01-08. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/cieh/2019/TRABALHO_EV125_MD1_SA3_ID2060_10062019234850.pdf. Acesso em: 10 nov. 2021.

BENNADI, Darshana. Self-medication: a current challenge. **Journal Of Basic And Clinical Pharmacy**, Karnataka, v. 5, n. 1, p. 19-23, dez. 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/262149819_Self-medication_A_current_challenge. Acesso em: 10 nov. 2021.

BRASIL. **Lei nº 10741, de 01 de outubro de 2003**. Dispõe sobre o

Estatuto do Idoso e dá outras providências: Estatuto do idoso. Brasília, 01 out. 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.741.htm. Acesso em: 8 set. 2021.

COSTA, Clarisse Melo Franco Neves; SILVEIRA, Micheline Rosa; ACURCIO, Francisco de Assis; et al. Utilização de medicamento pelos usuários da atenção primária do Sistema Único de Saúde. **Revista de Saúde Pública**, v. 51, 2017.

DIA Nacional do Uso Racional de Medicamento: tratamentos para a Covid-19 aumentam a preocupação. tratamentos para a Covid-19 aumentam a preocupação. 2020. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1149-dia-nacional-do-uso-racional-de-medicamento-tratamentos-para-a-covid-19-aumentam-a-preocupacao>. Acesso em: 05 maio 2020.

DE SOUZA, Bianca Silva Vieira de; FALEIROS, Mariana Rossi; PIMENTA, Laura Vilela; et al. A prática da automedicação no Brasil – Prevalência e fatores associados. **E-Rac**, [s. l], v. 10, n. 1, p. 10-15, 2020. Disponível em: <http://www.computacao.unitri.edu.br/er>

ac/index.php/e-

rac/issue/current/showToc. Acesso em: 19 nov. 2021.

FERREIRA, Larissa Valerio; OLIVEIRA, Lucilene Veiga de; ARAUJO, Bruno Gedeon de; et al. Os riscos do uso dos Anti-Inflamatórios não esteroidais em Idosos. **Brazilian Journals Of Development**, Flórida, v. 7, n. 7, p. 74885-74889, 21 jun. 2021.

FERNANDES, Wendel Simões; CEMBRANELLI, Julio César. Automedicação e o uso irracional de medicamentos: o papel do profissional farmacêutico no combate a essas práticas. **Revista Univap**, [S.L.], v. 21, n. 37, p. 5, 4 ago. 2015. UNIVAP Universidade de Vale do Paraiba. <http://dx.doi.org/10.18066/revistaunivap.v21i37.265>. Disponível em: <http://revista.univap.br/index.php/revistaunivap/article/view/265>. Acesso em: 15 nov. 2021.

FRASER, Mark A.; SHAW, Marnie E.; CHERBUIN, Nicolas. A systematic review and meta-analysis of longitudinal hippocampal atrophy in healthy human ageing. **Neuroimage**, v. 112, p. 364-374, 2015.

GARCIA, Antonio Leonardo de Freitas; KAYA, Andréia Naomi Madoz; FERREIRA, Eduardo Antonio; et al. Automedicação e adesão ao tratamento medicamentoso: assessment of participants of the universidade do envelhecer (the university of aging) program. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**: avaliação dos participantes do programa Universidade do Envelhecer, [S.L.], v. 21, n. 6, p. 715-724, 26 set. 2018. FapUNIFESP (SciELO).

<http://dx.doi.org/10.1590/1981-22562018021.180106>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/TsG59Tf6dH4KFTCfc5nX4jD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 31 out. 2021.

GARSKE, Cristiane Carla Dressler; ASSIS, Mariana Portela de; SCHNEIDER, Ana Paula Helfer; et al. Nterações medicamentosas potenciais na farmacoterapia de idosos atendidos em farmácia básica do sul do Brasil. **Saúde**: Santa Maria, Santa Maria, v. 42, n. 2, p. 97-105, 26 jun. 2016. Disponível em: <file:///C:/Users/Marco/AppData/Local/Temp/21751-119081-1-PB.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2021.

GUSMÃO, Ezequiel Cássio; XAVIER, Lorena Aguilar; MOTA, Gabriel

- Alencar; et al. Automedicação em idosos e fatores associados. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p. 335-345, 29 dez. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csp/2012.v28n2/335-345/pt>. Acesso em: 10 nov. 2021.
- HIPKISS, Alan R. Mitochondrial Dysfunction, Proteotoxicity, and Aging: causes or effects, and the possible impact of nad⁺-controlled protein glycation. **Advances In Clinical Chemistry**, [s. l], v. 5, n. 8, p. 123-150, 29 abr. 2010. Elsevier. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0065242310500076>. Acesso em: 17 nov. 2021.
- LIMA, Alana Silva; ALVIM, Haline Gerica de Oliveira. Revisão sobre Antiinflamatórios Não-Esteroidais: ácido acetilsalicílico. **Revista de Iniciação Científica e Extensão**, Valparaíso de Goiás, v. 1, n. 1, p. 169-174, fev. 2008.
- LOPES, Renato Delácio; SOARES JUNIOR, José Maria. Automedicação. **Revista da Associação Médica Brasileira**, [S.L.], v. 47, n. 4, p. 269-270, 23 fev. 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ramb/a/TnxgvK9rywfMjXqYnHVdf6L/?lang=pt>. Acesso em: 18 nov. 2021.
- MARCOLIN, Marco Antonio; CANTARELLI, Maria da Graça; GARCIA JUNIOR, Manoel. 70 Abstract Interações farmacológicas entre medicações clínicas e psiquiátricas. **Revista Psiquiátrica Clínica**, São Paulo, v. 2, n. 31, p. 71-81, fev. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpc/a/9Vx4KzywmYJXzj5vcDZ5MRy/?format=pdf>. Acesso em: 10 nov. 2021.
- NEVES, Sabrina Joany Felizardo; MARQUES, Ana Paula de Oliveira; LEAL, Marcia Carrera Campos; et al. Epidemiologia do uso de medicamentos entre idosos em area urbana do Nordeste do Brasil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 47, n. 4, p. 759-768, ago. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/DdCFNYznn8tw6Rr8pBs48GD/?lang=en>. Acesso em: 15 nov. 2021.
- OLIVEIRA DANTAS, Kácia Delane. **Perfil de vendas de medicamentos anti-inflamatórios em farmácias comunitárias no município de Caicó-RN**. 2019. 63 f. TCC (Graduação) -

Curso de Farmácia, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Cuité, 2019.

OLIVEIRA, Marcelo Antunes de; FRANCISCO, Priscila Maria Stolses Bergamo; COSTA, Karen Sarmento; et al. Automedicação em idosos residentes em Campinas, São Paulo, Brasil: prevalência e fatores associados. **Cadernos de Saúde Pública**, Campinas, v. 28, n. 2, p. 335-345, fev. 2012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22331159/>. Acesso em: 16 nov. 2021.

OLIVEIRA, Samanta Bárbara Vieira de; BARROSO, Soraya Coelho Costa; BICALHO, Maria Aparecida Camargos; et al. Profile of drugs used for self-medication by elderly attended at a referral center. **Einstein**, São Paulo, v. 16, n. 4, p. 01-07, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/LJfXBxtzy8tFpK4LG4RLbwG/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 15 nov. 2021.

PEREIRA, Januaria Ramos. Riscos da automedicação: tratando o problema com conhecimento. **Joinville: Univille**, v. 20, 2008.

PEREIRA, Karine Gonçalves; PERES, Marco Aurélio; IOP, Débora; et al. Polifarmácia em idosos: um estudo de base populacional. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 335-344, jun. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/HW5m6chDzrqRpMh8xJVvDrx/>. Acesso em: 31 out. 2021

SANTOS, Talianne Rodrigues; ALVES, Fabiana Paulino; COUTINHO, Bertran Gonçalves; et al. Fatores determinantes da automedicação por idosos: uma revisão sistemática. **Revista de Enfermagem**, Recife, v. 7, n. 3, p. 831-839, 01 fev. 2013. Disponível em: <file:///C:/Users/Marco/AppData/Local/Temp/11547-26829-1-PB.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2021.

SANTOS, Tayane Oliveira dos; BERTOLLO, Caryne Margotto. Reações adversas associadas ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais em idosos. **Revista Médica de Minas Gerais**, Belo Horizonte, v. 30, n. 5, p. 19-23, 08 fev. 2018. Disponível em: <http://rmmg.org/artigo/detalhes/2666>. Acesso em: 10 nov. 2021.

SECOLI, Silvia Regina; MARQUESINI, Erika Aparecida;

FABRETTI, Sandra de Carvalho; et al. Tendência da prática de automedicação entre idosos brasileiros entre 2006 e 2010: estudo sabe. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 21, n. 2, p. 01-14, 2018. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <https://www.scielo.br/journal/rbepid/about/#editors>. Acesso em: 15 nov. 2021.

SILVA, Natália Cristina Sousa. Tudo que é natural não faz mal? Investigação sobre o uso de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos por idosos, na cidade de Iapu – leste de Minas Gerais. **ÚNICA Cadernos Acadêmicos**, v. 2, n. 1, 2016.

SILVA, Thalita Cristinny Araujo; MENDES JÚNIOR, Francisco das Chagas Candeira; SILVA, Jefferson Carlos Araújo; et al. Automedicação em idosos da Atenção Básica. **Revista Enfermagem Contemporânea**, Salvador, v. 10, n. 2, p. 188-196, 2 ago. 2021. Disponível em: <file:///C:/Users/Marco/AppData/Local/Temp/3667-Texto%20do%20Artigo-28379-1-10-20211018.pdf>. Acesso em: 16 out. 2021.

Sinopse dos Resultados do Censo 2010: Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade. Brasil: IBGE; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

SOTERIO, Karine Azeredo; DOS SANTOS, Marlise Araújo. Automedicação no Brasil e a importância do farmacêutico na orientação do uso racional de medicamentos de venda livre: uma revisão. **Revista da Graduação**, v. 9, n. 2, 2016.

VIEIRA JUNIOR, Pedro; OLIVEIRA, Rayson Ripolli de; CUSTODIO, David Walter Sabino. Diga Não a “Automedicação”. 2014. 22 f. TCC (Graduação) - Curso de Técnico de Enfermagem, Instituto Federal de Santa Catarina, Joinville, 2014. Disponível em: <http://joinville.ifsc.edu.br/~bibliotecajoi/arquivos/pi/enfermagem2014/160232.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2021.

ZANELLA, André Luiz; MOREIRA, Laíne Rocha; MARINHO, Paulo Silvano; et al. Processo do envelhecimento humano. **Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício**, Três Rios, v. 9, n. 2, p. 100-106, jun. 2010. Disponível em:

file:///C:/Users/Marco/AppData/Local/Temp/3478-21386-1-PB.pdf. Acesso em: 19 nov. 2021.

ZHOU, Rui-Hai; VENDROV, Aleksandr E.; TCHIVILEV, Igor; et al. Mitochondrial Oxidative Stress in Aortic

Stiffening With Age. **Arteriosclerosis, Thrombosis, And Vascular Biology**, [S.L.], v. 32, n. 3, p. 745-755, mar. 2012. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health). Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22199367/>. Acesso em: 19 nov. 2021.